

intellectual property law - learning lessons from the past?, E.I.P.R. 2013, 35(3), 155-169, 2013.

21. Registered Design Act 1949 s. 1 C (3). Recital 11 in the Designs Regulation which incorporated the Designs Directive into UK law states that such designs "present a major marketing asset".

22. Dr. Dinusha Mendis, "The clone wars": episode 1 - the rise of 3D printing and its implications for intellectual property law - learning lessons from the past?, E.I.P.R. 2013, 35(3), 155-169, 2013; Registered Designs Act 1949 s.7A(2)(a).

УДК 330.313

DOI

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

**НОВИКОВА Ю.В.,
аспирант кафедры менеджмент
строительных организаций ГОУ ВПО «Донбасская
национальная академия строительства и
архитектуры»**

Проблема разрушения производственного потенциала народного хозяйства представляет угрозу для экономики. Общий производственный потенциал экономики складывается из производственного потенциала отраслей и отдельных предприятий.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке жилья; отсутствие результативного управления и эффективных механизмов взаимодействия, недостаточная мотивация частных инвесторов при строительстве жилищного фонда и его дальнейшей эксплуатации; несвоевременное проведение текущего и капитального ремонтов объектов жилищного фонда; малоэффективная система ипотечного кредитования.

***Ключевые слова:** воспроизводство, основные фонды, экономические механизмы, процесс воспроизводства, экономический рост.*

ECONOMIC MECHANISMS OF REPRODUCTION OF FIXED ASSETS

**NOVIKOVA Yu.V.,
postgraduate student of the Department of Management
of Construction Organizations of the State Educational
Institution «Donbass National Academy of Construction
and Architecture»**

The problem of destruction of the productive potential of the national economy poses a threat to the economy. The total production potential of the economy consists of the production potential of industries and individual enterprises.

The imbalance of supply and demand in the housing market; the lack of effective management and effective mechanisms of interaction, insufficient motivation of private investors in the construction of housing stock and its further operation; untimely

maintenance of current and capital repairs of housing stock; inefficient mortgage lending system.

Keywords: *reproduction, fixed assets, economic mechanisms, reproduction process, economic growth.*

Постановка задачи. Для эффективного функционирования современных предприятий во всех отраслях экономики требуются экономические механизмы воспроизводства основных фондов на основе внедрения инновационных технологий и решений. В общем экономические механизмы воспроизводства можно рассматривать как совокупность методов управления восстановления, направленных на реализацию поставленных целей и задач, преимущественно хозяйственной направленности [1]. В современных условиях хозяйствования, характеризующихся сложностью протекания социально-экономических процессов, актуальным является углубленное понимание процессов воспроизводства основных фондов предприятий с поиском новых экономических и управленческих решений.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. Проблемам экономических механизмов воспроизводства основных фондов посвящены труды отечественных и зарубежных авторов: В.В. Александров, П.Г. Грабовый, А.Е. Дареев, А.И. Кабалинский, О.О. Коробейникова, Б.Б. Хрусталева, Р.В. Шедловский, У.Р. Эшби, Э. Ласло.

Цель исследования заключается в раскрытии значения экономических механизмов воспроизводства основных фондов с определением критериев их эффективности на основе анализа опыта Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. Современные концепции возобновления и использования основного капитала базируются на теории повышения эффективности воспроизводства основных средств.

Выделяют несколько подходов к эффективному воспроизводству основных фондов на производстве:

1) Моделирование процессов возобновления основных фондов на базе нормативного подхода. Этот подход предполагает анализ существующих процессов возобновления фондов предприятия, формирование новых процессов на базе экономических методов нормативного воспроизводства, определение ключевых показателей процессов и их нормативных значений, привязку этих показателей к критериям эффективности воспроизводства основного капитала. [2].

Данный подход подразумевает использование следующего состава воспроизводственных процессов для разработки и внедрения эффективного экономического механизма:

1) определение полезного срока службы и нормы амортизации основных средств; установление нормы прибыли на основной капитал; определение размера заемных средств; расчет нормы воспроизводственных реинвестиций; формирование конкурентоспособных цен; разработка программы воспроизводства основных фондов; переоценка основных фондов.

2) Интеграция воспроизводственных процессов в бизнес-модель корпоративной структуры. Данный подход предусматривает внедрение выявленных процессов воспроизводства фондов в модель стратегии развития предприятия. Только в этом случае можно снизить издержки взаимодействия при организации и реализации эффективного воспроизводства основных средств на всех предприятиях. [3].

Указанный подход основан на бизнес-процессах, с которыми выстраивается схема взаимодействия: принятие к учету основных средств; начисление амортизации; расчет и анализ финансовых показателей; формирование инвестиционной программы и бюджета; разработка планов капитального и текущего ремонтов; производство продукции; продажа продукции; переоценка основных средств сторонними организациями.

3) Информационно-технологическое обеспечение возобновления основных фондов. Этот подход предполагает разработку организационных методов эффективного взаимодействия между информационно-технологической компанией и предприятиями с целью организации своевременного информационно-технологического обеспечения формирования и поддержки функционирования механизма воспроизводства фондов на базе нормативного подхода. [2]

4) Формирование затрат на внедрение и развитие механизма нормативного воспроизводства основных фондов. Рассматриваемый подход предполагает проведение анализа экономической эффективности проекта создания механизма, поддержки его функционирования и развития, и определение соответствующих затрат на его реализацию на каждом предприятии и в центральном аппарате вертикально-интегрированной структуры. [5]

Утвердив суммарные внутренние и внешние затраты на проект внедрения механизма в центральном аппарате, предприятия заключают договора с информационно-технологической компанией и консалтинговыми фирмами на оказание услуг. Причем, затраты на информационно-технологические услуги являются доходами для филиала компании, оказывающей данные услуги (за вычетом налогов). Часть из этих доходов поступает в центральный аппарат

5) Отдельным подходом к воспроизводству основных фондов на предприятиях выделяют инструмент реинжиниринга воспроизводственных процессов. [7].

Алгоритм реинжиниринга воспроизводственных процессов и приведение их в соответствие с заранее разработанным планом может включать в себя следующие этапы: анализ действующих методов воспроизводства основных фондов; определение эффективных методов возобновления основных средств предприятий; разработка процессной модели и организационной структуры для управления основными фондами;

формирование требований к автоматизации воспроизводственных процессов; настройка информационной системы, распределение ролей по организационной структуре.

Таким образом, существует ряд различных подходов к реализации и внедрению экономических механизмов воспроизводства основных фондов.

Рассмотрим принципы воспроизводства основных фондов в сфере ЖКХ. Воспроизводство жилищного фонда - это процесс сохранения, непрерывного поддержания, обновления и совершенствования жилищного фонда, а также улучшения его технико-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств. Воспроизводственная система выступает в качестве подсистемы интегрированной организационно-производственной системы территориального и межотраслевого воспроизводства, обладающая атрибутивными признаками последней (целевые ориентиры и принципы функционирования, содержание институциональной среды, механизмы взаимодействия между элементами), но не характеризующаяся обособленностью, присущей для самостоятельных региональных и отраслевых систем. В то же время выделение воспроизводственной системы жилищного фонда в качестве подсистемы обусловлено особенностями объекта, в качестве которого выступают жилищный фонд, трактуемый как локальное смешанное общественное благо большой социальной значимости; субъекта, в качестве которых выступают население региона, региональные органы власти и органы местного самоуправления, некоммерческие и коммерческие организации различной отраслевой принадлежности; спецификой воспроизводственного цикла. В целом, воспроизводство жилищного фонда представляет собой процесс непрерывного возобновления жилищного фонда, а также предупреждение его несвоевременного износа. [12]

Рассмотрим механизмы воспроизводства основных фондов в ЖКХ на примере Российской Федерации (РФ). Анализ жилищной сферы РФ позволил выявить две наиболее применяемые модели воспроизводства жилищного фонда в России. К ним можно отнести: модель с акцентом на осуществление нового строительства и модель с акцентом на капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию жилой недвижимости. Развитие первой модели обусловлено большим количеством жилой недвижимости, находящейся в аварийном состоянии и не отвечающей современным техническим требованиям. К тому же с точки зрения эксплуатационных затрат обслуживание и содержание новых зданий является более экономичным, чем зданий, находящихся в длительной эксплуатации. В то же время для осуществления нового строительства в ряде случаев необходим снос внушительной части ветхих и аварийных жилых домов, что влечет потерю большого количества собственности. Кроме того, работы по сносу старых строений, проектированию, подготовке территории и непосредственно самому строительству значительно увеличивают срок реализации проекта и стоимость будущего здания. Поэтому наиболее целесообразным, с учетом современного состояния жилищной сферы РФ, является применение второй модели, нацеленной на воспроизводство жилья посредством осуществления капитального ремонта, реконструкции или модернизации.

Стоит отметить, что описанная ситуация характерна также и для Донецкой Народной Республики (ДНР), так как проекты первой модели воспроизводства жилищного фонда, т.е. новое строительство, почти не реализуются. По причине неблагоприятной геополитической обстановки, а также неопределенности экономико-правового положения в ДНР, основными направлениями деятельности сферы ЖКХ в Республике является проведение капитального ремонта, реконструкция и восстановление жилой недвижимости.

Рассмотрим более подробно опыт реализации второй модели воспроизводства жилищного фонда в РФ. На сегодняшний день в России существует проблема, заключающаяся в том, что большинство собственников жилья не признают свою ответственность за содержание общедомового имущества и считают, что осуществление капитального ремонта – это задача муниципальных и федеральных органов власти. В свою очередь, государственные органы власти осуществляют финансовую поддержку собственников жилой недвижимости с целью реализации программ капитального ремонта.

Реализация такого подхода к осуществлению механизма капитального ремонта имеет ряд недостатков, а именно:

- бесосновательное формирование перечня домов, нуждающихся в проведении капитального ремонта;
- часть капитально отремонтированного жилищного фонда незначительна;
- низкое качество произведенных работ.

Основной причиной недостатков, связанных с осуществлением работ по капитальному ремонту, является недостаточное финансирование данного процесса. Кроме того, рассматриваемый подход не принимает во внимание мнение собственников жилья, что в итоге приводит к невозможности контроля за результатами капитального ремонта основных потребителей данного процесса. Именно поэтому рассматриваемый подход не решает проблем, связанных с содержанием и ремонтом общедомового имущества в многоквартирном жилом доме.

Значительным фактором, оказавшим влияние на изменение данной ситуации, является принятие федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на основании которого для улучшения условий жизни граждан, а также формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом был создан Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Создание фонда позволило исполнительным органам власти реализовать экономический механизм осуществления ремонта, основанный на совместном финансировании программ капитального ремонта, за счет средств собственников жилых помещений, средств различных уровней бюджета РФ, а также собственных средств фонда. Данный подход к развитию модели воспроизводства жилищного фонда путем осуществления капитального ремонта имеет ряд преимуществ, заключающихся в предоставлении возможности собственникам жилых помещений

осуществлять капитальный ремонт своего дома путем частичного вложения собственных средств.

Тем не менее, реализация данной модели воспроизводства жилищного фонда обязывает органы местного самоуправления осуществлять финансирование капитального ремонта за счет бюджетных средств на основании отобранных заявок на его проведение, лишая их возможности принятия управленческих решений по контролю над выполнением капитального ремонта. А оказание финансовой поддержки осуществляется лишь тем собственникам, которые дали согласие на участие в софинансировании капитального ремонта своего дома.

Практическое применение данного метода позволило выявить его несовершенство в области разработки программ капитального ремонта. С целью устранения несовершенств государственными органами власти были составлены Методические рекомендации по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. [10] Применение указанных рекомендаций на практике позволило бы муниципальным органам власти осуществлять грамотное управление рисками программы капитального ремонта, а также стимулировать собственников жилых помещений к проведению капитального ремонта их дома.

Опыт реализации вышеуказанного закона показал, что лишь незначительная часть субъектов Российской Федерации имеет на сегодняшний день утвержденные нормативные документы и регламент, определяющий процедуру осуществления программы капитального ремонта. Большая часть субъектов РФ при разработке программы применяла традиционные механизмы, привлекая лишь имеющиеся в распоряжении средства, не учитывая реальные интересы собственников жилых помещений.

Выводы. Подводя итог, стоит отметить, что по результатам анализа существующих моделей экономических механизмов воспроизводства жилищного фонда наиболее экономически целесообразной является модель воспроизводства жилищного фонда посредством осуществления капитального ремонта. Осуществление капитального ремонта в современных экономических условиях подразумевает участие в данном процессе не только органов государственной власти, но и собственников жилой недвижимости. Развитие рыночных отношений в сфере капитального ремонта невозможно без совершенствования методов воспроизводства жилья, осуществляемых в форме капитального ремонта жилищного фонда и обеспечивающих эффективное использование не только бюджетных средств, но и средств собственников жилья при обязательной усовершенствованной нацеленности ремонтных работ. При этом обязательным условием развития моделей воспроизводства жилищного фонда является увязка экономических интересов участников процесса воспроизводства жилья, осуществление процесса воспроизводства жилья с учетом потребительских предпочтений, использование инновационных

методов обоснования и оптимизации затрат на ремонт, контроля за их целевым использованием.

В Донецкой Народной Республике на сегодняшний день существуют условия для использования опыта Российской Федерации в вопросах усовершенствования экономических механизмов воспроизводства основных фондов, позволяющие брать за основу существующие в государстве стандарты экономических механизмов, адаптируя их к нашей Республике.

Список использованных источников

1. Анисимова Н.А. Экономический механизм обновления основных фондов коммунальных предприятий : монография / Анисимова Н.А., Макеева Т.И. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 137 с. — ISBN 978-5-4497-1132-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : URL: <https://www.iprbookshop.ru/108361.html>

2. Кукарцев В.В. Автоматизация управления воспроизводством основных фондов и формирование инвестиционных ресурсов машиностроительных предприятий: монография / Кукарцев В.В.. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 2020. — 164 с. — ISBN 978-5-86433-813-1. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: URL: <https://www.iprbookshop.ru/107196.html>

3. Дорохов А.В. Проблемы анализа износа и амортизационных отчислений основных фондов / А.В. Дорохов. // Бизнес и экономика. - 2016. - № 1. — С. 41-44.

4. Маркс К. Капитал / К. Маркс. — Санкт-Петербург: Лениздат, 2016. - 512с.

5. Сыщикова Т.Л. Проблемы оценки состояния основных фондов в рамках осуществления государственных мер по повышению производительности труда / Т.Л. Сыщикова, П.И. Городецкая. // Вестник Самарского муниципального института управления. - 2018. - № 1. - С. 110-117.

6. Теплов, В. П. Словарь по экономической теории. — Новосибирск: РГТЭУ, Новосибирский филиал, 2017. - 213 с.

7. Фролов Н.Ю. Алгоритм воспроизводства основных фондов / Н.Ю. Фролов. — Тнепосредственный // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2018. — № 2. — С. 93-96.

8. Харитончук О.А. Сущность финансового обеспечения воспроизводства основных фондов субъектов реального сектора экономики / О.А. Харитончук. — Текст: непосредственный // Экономика и организация управления. - 2018. - № 3. - С. 116-127.

9. Цыпин А.П. Статистический анализ основных фондов России: наличие, состояние, эффективность использования / А.П. Цыпин, В.В. Попов. — Текст: непосредственный // АНИ: экономика и управление. - 2017. - № 3 (20). — С. 355-358.

10. Юрков Т.И. Экономика предприятия / Т.И. Юрков, С.В. Юрков. — Москва: АСТ, 2006. - 119 с.

9. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика : учебник для вузов / В.Р. Веснин. - Москва: Кнорус, 2009. - 517 с.

10. Maillat D. Interactions between Urban Systems and Localized Productive Systems: An Approach to Endogenous Regional Development in Terms of Innovative Milieus / D. Maillat. // Working Paper. – 2000. – № 6 (2). – P. 355-358.

11. Malmberg A. The Elusive Concept of Localisation Economies: Towards a Knowledge-Based Theory of Spatial Clustering / A. Malmberg, P. Maskell. // Environment and Planning. – 2002. – Vol. 34. – P. 429-449.

УДК 338.24:316.42

DOI

ПОДХОДЫ К РЕФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ДНР

ПОДСУШНАЯ М.В.,

аспирант,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

В статье рассмотрено состояние современной социально-экономической политики, предложены подходы к ее реформированию. Обоснована необходимость перехода от либерально-рыночной модели экономики к государственно-корпоративной модели, даны рекомендации по осуществлению такого перехода.

Ключевые слова: экономика, политика, государство, либерально-рыночная модель, государственно-корпоративная модель, реформирование.

MODERN SOCIO-ECONOMIC POLICY: NEEDED NEW APPROACHES

PODSUSHNAYA M.V.,

Post-graduate,

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk.

The article examines the state of modern socio-economic policy, offers approaches to its reform. The necessity of the transition from the liberal-market model of the economy to the state-corporate model is substantiated, recommendations are given for the implementation of such a transition.

Keywords: economics, politics, state, liberal-market model, state-corporate model, reforming.

Постановка задачи в общем виде. Для успешной реализации социально-экономической политики в кризисных условиях необходимы новые теоретико-методические подходы. Их обоснование предполагает разработку новой модели регулирования социально-экономических